

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VII

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

NOVEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VII

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume I, Issue VII (November 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

ARSAD A. RADIAMODA, LPT, MAH

SHS Teacher/Yes-O Adviser

Datu Mamintal Adiong Sr. Memorial National High School

Division of Lanao Del Sur - I

BARMM, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17777551](https://doi.org/10.5281/zenodo.17777551)

PAGSUBOK

Sa buhay natin, palaging may pagsubok,
Mga suliranin na tila walang hangganan.
Kailangan natin maging matatag,
Upang harapin ang bawat hamon sa buhay.

Hindi maiwasan na tayo'y mawalan ng pag-asa,
manghina at tila ang mga pangarap ay
paunti-unting naglalaho,
na para bang wala nang magandang bukas
na sa atin ay sasalubong.

Ngunit sa likod ng bawat pagsubok at hamon sa buhay,
Huwag mawalang ng pag-asa at huwag bumitaw.
Dahil sa panahong ito,
Wala kang ibang karamay kundi ang iyong sarili,
at ang iyong mga mahal sa buhay.

Laging tandaan, sa lahat ng pagsubok
May magandang kapalit
Ang mga hamon sa buhay ay
pansamantala lamang.
Maging matibay at matatag,
Nang sa gayon, makamtan ang inaasam na tagumpay.